

BIRINCHI DASTURCHI AYOLLAR

Kadirova Gulchexra Aliaskarovna

(0009-0004-9997-9155)

Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1 -uy, Tashkent 100149,
O'zbekiston (gulchekhra_71@mail.ru)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298939>

Annotatsiya: Butun dunyoda bo'lgani ayollarning iqtisodiy faolligi erkaklarnikiga nisbatan past ko'rsatkichlarda qayd etilgan. Davrimizga kelib ko'rsatkich ayollar orasida 41,3 foizni, erkaklar orasida esa 56,9 foizni tashkil etdgan. Lekin mamlakat industriyasini rivojida yangilik va ixtiro yaratishdagi ayollar mehnati alohida o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: dastur, katak, analitik masina, perfokarta, raqamli mashina, ma'lumotlar bazasi, kompyuter, kod, tenglamalar, so'z og'irligi, simvolli mantiq.

Аннотация: экономическая активность женщин во всем мире была зафиксирована на более низких уровнях, чем у мужчин. К нашему времени этот показатель составлял 41,3 процента среди женщин и 56,9 процента среди мужчин. Но особое место в развитии индустрии страны занимает женский труд по созданию инноваций и изобретений.

Ключевые слова: программа, ячейка, аналитическая машина, перфокарта, цифровая машина, база данных, компьютер, код, уравнения, вес слова, символьная логика.

Abstract: The economic activity of women all over the world is recorded at lower levels than it is. By now, this figure was 41.3% among women and 56.9% among men. But a special place in the development of the country's industry is occupied by women's work on creating innovations and inventions.

Keywords: program, cell, analytical machine, punch card, digital machine, database, computer, code, equation, word weight, symbolic logic.

Axborot texnologiyalari dunyosi ko'plab ajoyib dasturchilar, ixtirochilar, tadqiqotchilar va mashhur shaxslar bilan to'lib-toshgan. Ularning ko'plari erkaklardir. Ammo IT sohasiga bebaho hissasini qo'shgan ayollar orasida ham iste'dodli olimlar ko'p bo'lgan.

Masalan: Karen Jones, Erna Hoover, Judy Malloy, Radia Perlman, Evelyn Boyd Granville, Hedy Lamarr va Sofi Wilson. Aniq fanlarda muvaffaqiyatga erishgan bu ayollar boshqalar bilan birga axborot texnologiyalarining rivojlanish tarixiga sezilarli ta'sir ko'rsatishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Karen Spark Jones

(Karen Spärck Jones -1935 y 26 avgust, (Yorkshir shtati) joylashgan Huddersfild shahrida tug'ilgan)— britaniyalik kompyuter bilimdoni. U foydalanuvchilarga tenglamalar va kod orqali emas, balki oddiy so'zlar yordamida kompyuter bilan o'zaro aloqada bo'lish imkonini beruvchi texnologiyalar ishlab chiqdi. Ushbu yutuq qidiruv tizimlarini yanada rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega b'ldi.

Karen Spark Djonsning shiori shunday edi:-

"Kompyuter ilmi juda muhimki, uni faqat erkaklarga qoldirish mumkin emas". O'ylaymanki, ayollar rivojlanish jarayoniga xilma-xillik olib kelib, yuksalishlarga yo'l ochadilar. Ular ko'proq mulohazalidir va shablon asosida texnik xatolarni tuzatishga

intilmaydilar, Ishonamanki, kompyuter ilmi nihoyatda qiziqarli ilmdir. Bunda siz hali mavjud bo'lmagan narsani yaratishga harakat qilasiz.

Spark Jones 1950-yillarning oxirida Kembrij universitetining til tadqiqotlari bo'limida ishladi, nutq va axborotni qayta ishlash uchun tezisdan foydalanishga e'tibor qaratadi. Ularning sinonimlari bilan ayrim so'zlar perfokartalariga tarjima qilindi, so'ngra ko'p ma'noli terminlarni ajratishning murakkabroq usullari ishlab chiqidi. Masalan "Dehqon dala o'stiradi" misollaridan biri "dala" so'zi ko'p ma'noga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Ammo barcha so'zlarga mo'ljal qiymati sifatida tegishli bo'lgan umumiy asosiy tushunchani qo'shsangiz (masalan, "dehqon", "o'stirish" va "dala"ni o'z ichiga olgan "qishloq xo'jaligi"), dasturda "yer" so'zi tanlanadi.

Spark Jones 1964-yilda "Sinonim va semantik klassifikatsiya" mavzusida dissertatsiyasini yozdi. Ushbu ish o'z davridan ancha oldinda edi va yigirma yildan so'nggina Edinburg universitetining sun'iy intellekt to'g'risidagi maqolasida chop etildi. Aslida, bu leksik ma'lumotlar uchun statistik klasterlash usullarining birinchi qo'llanilishi edi.

1974-yilda Spark Jones Kembrij universitetining Kompyuter laboratoriyasiga ko'chib o'tdi. 2002 yilgacha esa u kompyuter fanlari doktori, professor lavozimini egallagan. Hayotining so'nggi yillarida sun'iy aqlning(*intellekt*) asosiy blok sxemasida u ushbu sohalarni integratsiyasi bilan shug'ullangan. Uning eng muhim hissalaridan biri 1972 yilda taqdim etgan maqolasida invers hujjat chastotasi (IDF) so'z og'irligi tushunchasi edi. Bugungi kunda IDF ko'plab qidiruv tizimlarida, odatda, TF-IDF sxemasi doirasida ishlatiladi.

Erna Shnayder Hoover

Erna Shnayder Hoover — amerikalik matematik, qo'ng'iroqlarni o'chirib yoqish kompyuter usuli ixtirochisi. U-qo'ng'iroqlar soni normadan oshib ketadigan holatlarni bartaraf etish bo'yicha ijro dasturini ishlab chiqdi. Dastur yordamida jarayonni optimallashtirish va tizimni muvaffaqiyatsizlikdan himoya qilish mumkin edi.

Hoover 1926-yil 19-iyunda Nyu-Jersi shtatining Igvington shahrida tug'ilgan. 1954-yilda Hoover Bell Labs kompaniyasiga ishga taklif etiladi.

Kommutatsion tizimlar elektron tizimdan kompyuterga asoslangan holda harakatlanayotgan edi. Ammo qisqa vaqt ichida qo'ng'iroqlar soni eng yuqori cho'qqiga chiqib, qo'ng'iroq markazlari "qo'ng'iroqlar bilan to'lib-toshganida" butun tizim osilib qolardi.

Hoover simvolli mantiq va fikr-mulohazalar nazariyasi haqidagi bilimlarini butun tizimga tartib olib kelish uchun kiruvchi qo'ng'iroq ma'lumotlaridan foydalanish uchun qo'ng'iroq markazini boshqarish uskunalarini dasturlashga qo'lladi. U kompyuterga asoslangan elektron usuldan foydalanib, turli vaqtlarda kiruvchi qo'ng'iroqlar chastotasini kuzatdi. Uning yordami bilan asosiy vazifalarni belgilash imkoni bo'ldi: birinchidan- yaratgan usuliga ko'ra, o'tishning kirishi va chiqishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga afzallik berildi. So'ng-yozuvlarni saqlash va to'lovchi kabi jarayonlar ko'rildi. Natijada, kompyuter avtomatik ravishda qo'ng'iroqlar markaziga qo'ng'iroqlarni qabul qilish tezligini sozladi, bu esa ortiqcha yuklanish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirgandi.

Uning ixtirosi «Feedback Control Monitor for Stored Program Data Processing - "Saqlangan dastur ma'lumotlarini qayta ishlash tizimi uchun fikr-mulohazalarni nazorat qilish monitori" deb nomlangan edi.

Hoover ixtirosi tufayli Bell Labs kompaniyasining birinchi ayol muhandislik bo'limi boshlig'i bo'ldi. U 1987 yilda Operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'limiga rahbarlik qilgan. Uning ixtiro qilish printsiplari hali ham telekommunikatsiya uskunalarida qo'llanilmoqda. Hoover turli yuqori darajadagi vazifalar ustida ishlashga kirishdi. U qit'alararo ballistik raketa raketalarini to'sib qo'yish bo'yicha raketalarni himoya qilish tizimi bo'lgan Safeguard Anti-Ballistik raketa tizimi radar dasturi bo'yicha tadqiqotlar bilan shug'ullangan. Uning bo'limi sun'iy intellektni yaratishda qo'llaniladigan usullar, shuningdek katta ma'lumotlar bazalari va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish ustida ish olib borardi.

Judy Malloy

Judy Malloy nomi bilan tanilgan Judit Ann Powers yozuvchi hamda dasturlashni o'zi mustaqil o'rgangan bo'lib, romanlari uchun o'zining ma'lumotlar bazasi tizimini ixtiro qilgan.

Malloy bolalikdan tasviriy san'atga chuqur qiziqish his qilib, tasviriy san'at va chizmachilik bilan shug'ullana boshladi.

Middlebury kollejini adabiyot bo'yicha tugatgandan so'ng Malloy Kongress kutubxonasida ish olib bordi. Shundan so'ng u NASA buyurtmachisi Ball Brothers Research Corporation kompaniyasining texnik axborot mutaxassisi lavozimiga ko'chib o'tdi. Malloy tadqiqot uchun tegishli tarkibni aniqlash maqsadida ularning texnik kutubxonasini boshqardi va FORTRAN dasturlash tilini o'rgandi.

1970-yillarning boshlarida Malloy so'z va suratlar bilan harakatlanadigan bir-biriga zid hikoyalar bilan bir qator ertak kitoblarini ishlab chiqdi. Bu uning ma'lumotlar bazasini dasturlash bo'yicha birinchi tajribasi edi. Malloy 1976 yildan beri ishlayotgan fikr molekulyar birliklardan foydalanib, ketma-ket bo'lmagan hikoyani yaratish edi.

Radia Joy Perlman

Radia Joy Perlman dasturiy ta'minot ishlab chiquvchisi va tarmoq muhandisi. U tarmoq ko'priklarining ishlashi uchun fundamental bo'lib qolgan daraxt protokolini (STP) ixtiro qildi.

Maktabda menga doim g'oyalar, matematika darslari, ilm-fan yoqardi. Bu fanlar juda oson va zavqlii ko'rinaradi. Biroq, men "muhandis" ning stereotipiga moskelmadim. Men hech qachon narsalarni qismlar uchun ajratib olmaganman yoki qo'shimcha qismlardan kompyuterni birlashtirmaganman. Bundan tashqari, men har doim san'atga qiziqib kelganman - men klassik musiqani yaxshi ko'rardim, pianino va frantsuz shoxini chaldim, esse va she'rlar yozdim.

Perlman Massachusets texnologiya instituti talabasi sifatida MITning Sun'iy intellekt laboratoriyasida logo laboratoriyasi doirasida magistratura tadqiqot imkoniyatlari dasturida ishtirok etdi. U TORTIS deb nomlangan ta'lim robot tili logosining bolalar versiyasini ishlab chiqdi. 1974-1976-yillarda o'tkazilgan tadqiqotda yosh bolalar (eng kichik yoshi 3,5 yil bo'lgan) "Turtle" nomli o'quv robotini dasturlashtirishdi. Radium birinchi bo'lib yosh bolalarga kompyuter dasturlashni o'rgatgan.

Perlman miTdan bakalavr va magistr darajalarini, kompyuter fanlari doktori (1988) ilmiy darajasini olgan. Uning doktorlik dissertatsiyasi zararli tarmoq shikastlanishi mavjud bo'lganda yo'l-yo'laka masalasini hal qildi.

Perlman STP kanal protokolini ixtiro qilgani bilan mashhur. Uning asosiy maqsadi bir yoki bir qancha tarmoq ko'priklarini o'z ichiga olgan arbitraj Ethernet tarmog'ining topologiyasidagi to'siqlarni yo'q qilish edi. STP avtomatik ravishda to'liq o'tish ulanishi uchun ayni vaqtda ortiqcha bo'lgan ulanishlarni bloklaydi. Tarmoqning uchun qo'shilgan boshqa hissalar orasida "link state routing" deb nomlangan ma'lum bir yo'ldosh protokolini yaratgan tushunchalar ixtiro qilindi. Uning DECnet uchun yaratgan protokoli Xalqaro standartlashtirish tashkiloti tomonidan tasdiqlangan va IS-IS nomiga o'zgartirilib, aksariyat zamonaviy ISP-lar uchun tanlovning yo'naltiruvchi protokoli hisoblanib kelmoqda.

Dunyoda birinchi dasturchi deb tanilgan Ada Lavleys ingliz matematigi Charlz Bebbidjning 1834 yilda loyihalashtirgan analitik hisoblash mashinasi uchun dastur yaratdi. Bu dasturlar dunyodagi ilk uchta hisoblash dasturlari edi:

ikkita noma'lum bo'lgan ikkita chiziqli algebraik tenglamani yechish dasturi; ushbu dasturni tahlil qilish davomida birinchi marta "ishchi kataklar" (ishchi o'zgaruvchilari) tushunchasi kiritildi va ularning mazmunini ketma-ket o'zgartirish nazariyasi ilgari surildi;

ikkinchi programma berilgan bir ketma-ketlikdagi hisoblash operatsiyalari ko'p takrorlangan trigonometrik funksiyaning

qiymatlarini hisoblash uchun mo'ljallangan edi; ushbu dastur uchun Ada strukturali dasturlashning asosiy konstruksiyalaridan biri bo'lgan "sikl" tushunchasini kiritdi;

3. Bernulli raqamlarni hisoblash uchun mo'ljallangan uchinchi dasturda Ada rekurrent ichma-ich joylashgan sikllardan foydalandi.

O'z sharhlairda Ada hisoblash operatsiyalarini nafaqat raqamlarga, balki boshqa ob'ektlarga ham qo'llash mumkinligi haqidagi taxminini bildirdi.

NATIJA

Nega ayollar IT sohasida ishlamasliklari kerak?, Tasavvur qiling, «ayti» sohasi butun dunyo uchun hayotimizni yaxshilaydigan yechimlar yaratib bersa-yu, nega biz unda ishtirok etmasligimiz kerak? Muammo bormi, buni hech kim ayollarchalik yaxshi tushunmaydi va albatta uning yechimi ham bizning qo'limizda.

Garchi bu sohaga ayollarga qaraganda ko'proq erkaklar jalb qilingan bo'lsa-da, hamkorlik qilish va rejalashtirishni yaxshi ko'radigan ayollarning foizi dasturlashda aniq va tabiiy fanlarning boshqa sohalariga qaraganda ancha yuqori bo'lgan.

XULOSA

Ayol dasturchilarning axborot texnologiyalarini rivojlantirishga qo'shgan hissasini eslab, hozirgi vaziyatni yaxshilash va har bir inson uchun qulay raqamli haqiqatni yaratish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Адабиётлар руйхати

1. Arcadiy Chistikov,. Arxitektory kompyuternogo mira - BVV-Peterburg, 2002 – 384 b.
2. Meridit Brussard. Искусственный интеллект: Пределы возможного; Пер. с англ. - М. : Альпина нон-фикшн, 2020. - 362 с.
3. Becky Little. When Computer Coding Was a 'Woman's' Job. - A&E Television Networks, 2017.
4. <https://www.girlmuseum.org/the-eniac-girls-who-revolutionised-computer-programming/>
5. <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/grace-hopper>
6. <https://www.britannica.com/biography/Ada-Lovelace>
7. <https://spb.hse.ru/news/231547511.html>
8. <https://dzen.ru/a/ZKVwinc4WwpwWOuD>